

ВЗАИМОСВЯЗЬ ХАРАКТЕРИСТИК СУПРУЖЕСКОГО ОБЩЕНИЯ С ДИАДИЧЕСКИМИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЯМИ

Рябова Марина Сергеевна

PhD по психологии, старший преподаватель кафедры психологии, Филиал МГУ им М.В. Ломоносова в г.Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14379779>

В современном мире семьи сталкиваются со множеством социально-экономических, политических и психологических проблем. Актуальным является изучение факторов, способствующих повышению благополучия и стрессоустойчивости семей, и разработка рекомендаций по психологическому сопровождению семей в кризисные периоды.

Супружеское общение и диадические копинг-стратегии не раз становились объектом психологических исследований. Проблематика совместного (супружеского и диадического) преодолевающего поведения была фокусом изучения следующих авторов G. Bodenmann; A Campbell; H.Liu, F. Zhang, C.Wei, Y Jia; Т.Л. Крюкова; Е.В. Куфтяк; О.А. Екимчик; М.А. Сизова; Е.М. Королева; Т.И. Бонкало; З.Ф. Семенова, Т.А. Архипова и другие. Была выявлена роль копинг-усилий каждого партнера в достижении результата семьи как целого, а также для благополучия другого партнера и их отношений [4], в укреплении супружеских отношений и психологического благополучия пары [2], в восприятии супругами своих брачных отношений и их устойчивости в период пандемии [1].

В методологическом подходе Г.Боденманна диадический копинг рассматривается как многомерный конструкт, состоящий из 4 компонентов (подробнее представлены в рис 1).

Рис 1. Структура диадического совладания в подходе Г.Боденманна [3]

Помимо этих 4 компонентов, в модели присутствует показатель общего диадического копинга (интегральная характеристика качества совместных диадических усилий по преодолению стресса) и показатель оценки воспринимаемого диадического копинга (удовлетворённость поддержкой партнера, оценка эффективности совместного совладания со стрессом) [5]. Таким образом, концепция Г.Боденманна позволяет рассмотреть вклад каждого из супругов в совладание, а также восприятие супругами совладающих действий друг друга и удовлетворённость диадическим копингом.

Целью данного исследования было изучение взаимосвязи характеристик супружеского общения с диадическими копинг-стратегиями супругов. Данное исследование являлось составной частью диссертационной работы. Выборкой исследования выступили 103 пары (206 респондентов). По критерию стадии жизненного

цикла выборка имеет следующую характеристику: 3 стадия (семья с маленькими детьми – до 11 лет) – 40,9%; 4 стадия (семья с детьми подросткового возраста 12-19, возраст супругов 40-50 лет) – 29,3%; 5 стадия (семьи с взрослыми детьми 20-30 лет) – 27%; 6 стадия (семья после отделения детей (дети старше 30 лет)) – 1,6%. По результатам прохождения методики диадического копинга можно охарактеризовать выборку через преобладание в ней средних показателей (65,1%), у 18,1% выборки выявлен высокий уровень диадического копинга, у 16,8% - низкий уровень.

Для реализации заданной цели нами использовался непараметрический критерий Спирмена по результатам двух методик: Методика диагностики характеристик общения в семье (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская), опросник диадического копинга Г. Боденманна (адаптация Т.Л. Крюковой, О.А. Екимчик). Далее результаты представлены отдельно по критерию локуса диадического копинга (направленный на субъекта; направленный на партнера).

Корреляция шкал «Доверительность общения респондента» и «информирование респондентом партнера о личном стрессе» ($r=0,272$, $p<0,01$) говорит о том, что если супруг в межличностном супружеском общении откровенен, рассказывает о своих неудачах, новостях (даже не относящихся напрямую к супругу), о своем состоянии, не имея тайн, то и в диадическом совладании ему свойственно рассказывать супругу о своей потребности в помощи. Также были выявлены обратные корреляции характеристик общения («Взаимопонимание со стороны супруга» и «легкость общения») с диадической копинг-стратегией «информирование партнера о личном стрессе» ($r=-0,255$, $p<0,01$; $r=0,229$, $p<0,01$). Так, с повышением уровня понимания и эмпатии со стороны супруга и легкости супружеского общения, у респондента снижается потребность в том, чтобы жаловаться и рассказывать о своих сложностях супругу в качестве диадического совладания. Или же, чем больше респондент просит своего супруга/гу о помощи, говорит о собственной усталости, старается показать свое плохое настроение с целью получения эмоциональной поддержки, тем в меньшей степени партнер настроен на поддержку и понимание. Вероятно, демонстрация своего пессимистического настроения и усталости со стороны супруга воспринимается как манипулятивная техника и тем самым ведет к отстранению общения со стороны воспринимающего эту копинг-стратегию супруга.

Все параметры супружеского общения имеют достаточно значимую роль в поддерживающем и делегированном диадическом копинге. В поддерживающем копинге особенно значимы оказываются легкость общения и сходство во взглядах ($r=0,668$, $p<0,01$; $r=0,613$, $p<0,01$), а в делегированном (стремление разделить заботы и трудности супруга) – психотерапевтичность общения и уровень доверия супруга ($r=0,709$, $p<0,01$; $r=0,588$, $p<0,01$).

Вполне логично, что максимальное количество обратных корреляций было выявлено негативного диадического копинга и всех характеристик супружеского общения. По Д.Боденманну негативный диадический копинг подразумевает упреки о недостаточно хорошем умении справляться с трудностями, отказ воспринимать всерьез проблемы супруга, избегание общения с партнёром, когда он в стрессе, а также нравоучения в его адрес чтобы он лучше справлялся сам со своими проблемами. Все это конечно не способствует улучшению общения супругов, хотя возможно и то, что дефицит и искажения супружеской коммуникации способствуют формированию негативного диадического копинга.

Все параметры супружеского общения оказались взаимосвязанными с информированием о стрессе со стороны супруга. Так, если супруг оценивает общение с партнером как доверительное, легкое, психотерапевтичное, с взаимопониманием, сходством во взглядах, общими символами семьи, то повышается его готовность к выслушиванию проблем со стороны супруга. В поддерживающем копинге со стороны супруга значимую роль имеет доверительность общения (как со стороны супруга $r=0,440$, $p<0,01$; так и со стороны респондента $r=0,251$, $p<0,01$), взаимопонимание со стороны супруга ($r=0,276$, $p<0,01$), сходство во взглядах ($r=0,378$, $p<0,01$) и психотерапевтичность общения ($r=0,245$, $p<0,01$). С делегированным копингом супруга/ги всего два параметра супружеского общения оказались взаимосвязанными – доверительность со стороны супруга ($r=0,255$, $p<0,01$) и сходство во взглядах ($r=0,259$, $p<0,01$). Все шкалы супружеского общения (кроме взаимопонимания со стороны супруга) обратно взаимосвязаны с негативным диадическим копингом. Общие символы ($r=0,538$, $p<0,01$) и доверительность со стороны супруга ($r=0,562$, $p<0,01$) в значительной степени являются ресурсами, в том, чтобы избегать негативного диадического копинга со стороны супруга.

Обобщая данные, можно сказать, что выявлено достаточно большое количество корреляций говорит нам о важной роли супружеского общения в совместном преодолении трудностей. Максимальное количество корреляций – со всеми параметрами супружеского общения выявлено с такими шкалами диадического копинга как поддерживающий диадический копинг субъекта и делегированный диадический копинг со стороны респондента, а также информирование во время стресса со стороны партнера. То есть, роль супружеского общения очень значительная в том, насколько респондент готов поддерживать супруга в период стресса, а также брать на себя часть его обязанностей. В целом можно отметить большее количество корреляций шкал общения с диадическим копингом, ответственность за реализацию которого лежит на респонденте нежели диадические копинг-стратегии, где выявляется поведение партнера в преодолении трудностей. Данная закономерность может говорить о том, что с повышением качества супружеского общения в преодолении трудностей мы скорее будем рассматривать возможность личного вклада в преодолении общих проблем, нежели ждать инициативы от партнера. Что может быть рассмотрено как еще один ресурс в жизни супругов для преодоления трудностей. Эффективное общение способствует в большей степени тому, что респондент сам готов проявлять поддержку своему супругу/ге, нежели ждать этой поддержки от супруга/ги. И в заключение, можно отметить вклад в общий диадический копинг следующих характеристик общения: доверительность общения (как со стороны респондента, так и со стороны супруга), взаимопонимание, которое респондент готов оказать супругу, а также легкость и психотерапевтичность общения

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бонкало Т.И., Маринова Т.Ю., Феоктистова С.В., Шмелева С.В. Диадические копинг-стратегии супругов как фактор латентных дисфункциональных отношений в семье: опыт эмпирического исследования в условиях пандемии // Социальная психология и общество. 2020. Том 11. № 3. С. 35–50. DOI: 10.17759/sps.2020110303
2. Королёва Е.М, Крюкова Т.Л. Исследование диадического копинга: роль в укреплении супружеских отношений и психологического благополучия пары//Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика, 24 (2), 2018, 84-88.

3. Крюкова Т.Л., Екимчик О. А. Психодиагностика стресса и совладания в близких (межличностных) отношениях / Т.Л. Крюкова, О.А. Екимчик. – Кострома : КГУ, 2018. – 156 с.
4. Севастьянова У.Ю. Диадический копинг "особых" пар: теоретический анализ современных источников, исследование// Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика, 24 (4), 2018, 153-157.
5. Bodenmann G. Dyadic Coping and its Significance for Marital functioning // Couples Coping with Stress: Emerging Perspectives on Dyadic Coping / Ed. by T.A. Revenson, K. Kayser, G. Bodenmann. Washington: DC: American Psychological Association, 2005. P. 33–49.